

РАЗДЕЛ 9

Гражданский процесс; арбитражный процесс

УДК: 341.63

DOI

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УЧЕНИЯ ОБ АРБИТРАЖЕ

АСЕЕВА М.А.,

аспирант

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

Донецк, ДНР

В настоящей статье исследуется правовая природа арбитража, в том числе в историческом аспекте, а также значение международного коммерческого арбитража как важного правового института.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, третейское разбирательство, теории правовой природы арбитража.

THE LEGAL NATURE OF THE DOCTRINE OF ARBITRATION

ASEEVA M.A.,

graduate student,

**State Educational Institution of Higher Professional
Education «Donetsk National University»,**

Donetsk, DPR

This article examines the legal nature of arbitration, including in the historical aspect, and also the importance of international commercial arbitration as an important legal institution.

Keywords: international commercial arbitration, arbitration proceedings, theories of the legal nature of arbitration.

Актуальность. Проблема правовой природы третейского разбирательства продолжает оставаться актуальной и сейчас. Исследователи предлагают новые гипотезы, происходит деконструкция выводов, сделанных людьми науки ранее,

реализуется дифференциация подходов к регулированию отношений между сторонами, связанных с решением определенных споров, возникших или могущих возникнуть в связи с какими-либо правоотношениями, независимо от того, носило ли данное решение договорной характер или нет.

Анализ последних исследований и публикаций. Поиски решений вопросов правовой природы арбитража как одного из наиболее современных и перспективных механизмов преодоления разногласий продолжаются.

Как верно обращает внимание Курочкин С.А., «некоторые исследования приобрели междисциплинарный характер. Стремление отдельных ученых вывести арбитраж за рамки правовой системы привлекло внимание специалистов из смежных отраслей научного знания. Доктрина МКА обогатилась трудами экономистов, философов, конфликтологов и многих других» [1].

Целью данного исследования является изучение исторического аспекта правовой природы международного коммерческого арбитража как важного правового института.

Задачи: рассмотреть и проанализировать исторически сложившиеся в мире теории правовой природы арбитража от момента их возникновения до настоящего времени.

Изложение основного материала исследования. Научные исследователи традиционно обращаются к вопросу о правовой природе арбитража, дискутируя о праве на существование той или иной теории его возникновения и существования. Издавна в мировой правовой науке сложилось несколько доктрин правовой природы третейского суда. Международная торговля и международный коммерческий арбитраж (далее – МКА) глубоко связаны между собой – большинство споров из внешнеторговых отношений разрешаются именно МКА. Круг научно-теоретических проблем данной сферы исследования очень объёмен и до сих пор окончательно не разрешен.

Договорная (концессуальная) теория правовой природы арбитража, сформировавшаяся в начале XX в., определяет

третейское разбирательство как вид реализации гражданско-правовых договорных отношений. Приверженцы данной концепции утверждают, что третейский суд заканчивает гражданское правоотношение. В свою очередь, арбитражное соглашение, достигнутое сторонами в рамках данной теории, является гражданско-правовым договором, порождающим традиционные гражданско-правовые обязанности сторон, в том числе обязательство рассматривать данное решение безоговорочным к исполнению. Из данного определения следует, что договорная теория определяет арбитра в качестве агента сторон, выражающего их волю, благодаря чему его решение обладает договорным свойством, заключенным в соответствии с договором поручения. Очерченная доктрина подверглась критике отечественных исследователей. Роль арбитра, согласно упомянутой теории, заключается в том, чтобы выступать посредником между сторонами, арбитражное решение выступает как договор, заключаемый по поручению сторон. Из этого можно сделать вывод о том, что третейское решение отражает волю участвующих сторон, границы юридической силы данного решения характеризуются лицами, подписавшими это соглашение. Как представляется, указанная концепция имеет ряд теоретических изъянов, обозначенных в ряде доктринальных источников [2].

Приверженцы юрисдикционной (процессуальной) теории придерживаются мнения о том, что арбитражное соглашение порождает единственный эффект – процессуальный. Основываясь на этом, можно говорить о том, что арбитражное соглашение представляет собой процессуальный договор. Единственной и важнейшей целью этого договора является изменение подведомственности спора, исключение возможности его рассмотрения государственным судом. Для того есть и определенные основания, поскольку деятельность арбитра похожа на процессуальную форму действий государственного судьи, который также связан процессуальными нормами, их цель –

обеспечить в рамках определенного режима правильное разрешение правового спора. Источником компетенции третейского суда является государственное усмотрение, в то время как арбитражное соглашение представляет собой процессуальный договор, коим исключается правомочность государственного суда по рассмотрению данного конкретного спора.

Одно из существенных отличий юрисдикционной теории от договорной заключается в том, что если вторая обозревает третейское соглашение и арбитражное решение в качестве неразрывно связанных звеньев, то первая гласит о том, что в третейском соглашении действительно выражена воля сторон, в то время как в арбитражном решении – воля третейских судей, не зависящая от усмотрения сторон. Наряду с этим, в отличие от договора, «арбитражное решение может быть пересмотрено, изменено апелляционным судом, что, по мнению приверженцев исследуемой теории, решительно подтверждает тот факт, что оно является судебным решением, а не договором» [3, 4].

Очевидно, что обе теории небезукоризненны, у каждой есть свои плюсы и минусы.

Последователи смешанной теории считают, что в арбитраже присутствует как договорное, так и процессуальное начало. Вопросы право- и дееспособности сторон при заключении арбитражного соглашения, определения его формы относятся к материально-правовым отношениям.

Вопросы арбитражного разбирательства, принятия и исполнения арбитражного решения относятся к процессуальным моментам.

Выдвинутая доктрина объединяет в себе следующие черты, такие как: 1) сочетание материальных и процессуальных правовых элементов; 2) стороны вправе избрать закон, применимый к соглашению об арбитраже; 3) на условия действительности арбитражного соглашения не обязательно распространяются нормы о действительности основного договора; 4) арбитраж будет регулироваться как материальными, так и процессуальными

нормами; 5) взаимодействие арбитража с государственными судами.

Попытки поиска единого начала, объединяющего все указанные выше теории, не привели к успеху. Как нечто похожее на отрицание этих доктрин возникла автономная теория коммерческого арбитража («*sui juris*»). Эту концепцию выдвинул Ж. Рюбеллен-Девизи в 1965 году, указав, что правовая природа третейского разбирательства может быть определена только с учётом его целей и реальной пользы.

Характерными чертами доктрины стало то, что коммерческий арбитраж рассматривается как отдельное, независимое явление, юридическая природа которого должна быть объяснена прагматическими соображениями быстроты и удобства разрешения споров, возникающих между предпринимателями. Именно данное обстоятельство и влияет на совершенствование и преобразование процедуры третейского разбирательства, закономерность развития которого диктуются реальным спросом коммерческого оборота.

В свою очередь, Виноградова Е.А. утверждает, что доктрина «*sui juris*» не является теорией его правовой природы, вследствие чего на суд общественности ею было вынесено своё понимание данной теории, как имеющей несколько уровней, а именно: 1) международно-правовой, 2) национальное законодательство, 3) локальные правовые акты. На каждом из уровней на основе информационного обмена происходит селекционный отбор наиболее совершенных норм и правил организации и деятельности третейского суда [5].

С целью создания иммунитета третейских судей (отсюда и второе её наименование – теория иммунитета) была выдвинута концессуальная теория арбитража, в её основе лежит тот факт, что государство даёт полномочия третейским судам (даёт концессию) на реализацию правосудной функции. Рассматриваемая теория исходит из того, что решение арбитража и те последствия, которые оно вызывает, является результатом «уступки» со

стороны государства. Эти последствия проявляются в строго оговоренных рамках, заданных законодателем, исходя из соображений целесообразности допуска частных лиц в правоприменительную деятельность на определенном этапе развития гражданского оборота, в то время как судебные акты являются прямым проявлением государственной власти» [6]. В то же время нельзя не отметить то, что данная теория не получила широкого признания у отечественных научных исследователей и практически не создает конкуренции другим концепциям правовой природы третейского разбирательства.

В результате дискуссий отечественных научных исследователей о правовой природе третейского разбирательства была сформулирована теория частного процессуального права. Придерживающиеся данной доктрины выявили и определили ряд особенностей, характеризующих институт арбитража: частный режим правового регулирования, и процессуальная целевая направленность.

Сторонники этой теории исходят из того, что процедура третейского разбирательства порождается исключительно только волей участников арбитража, с чем согласиться нельзя, так как законодательство содержит императивные предписания, определяющие обязательность поведения участников третейского разбирательства, и не могут быть изменены усмотрением участвующих сторон [7]. Также данная теория не дает ответа на вопрос о характере тех правоотношений, которые складываются в государственном суде при рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда и заявления о принудительном исполнении данного решения.

Кроме перечисленных выше, существует ещё одна доктрина правовой природы третейского суда – теория деюридизации арбитража. Она гласит о том, что арбитраж не относится к правовой сфере, а является антагонистом права. В контексте, выдвинутой Давидом Р. теории арбитраж, выступает вне правовой сферы и является результатом ненасильственного согласования

воли частных лиц. Нельзя не отметить того, что данная доктрина не нашла своего развития даже в собственных трудах исследователя.

Чтобы разъяснить юридическую сущность третейского суда, Тарасов В.Н. выдвинул договорно-процессуальную теорию. По этой теории, в рамках третейского разбирательства существуют процессуальные отношения не только между одним из участников процесса и третейским судом, но и между сторонами спора, т.е. процессуальные отношения не только публично-правового, но и договорного характера [8, 9]. В качестве вывода автора данной доктрины особая природа таких процессуальных отношений говорит о существовании следующих юридических последствий: 1) вопросы правосубъектности сторон, формы и действительности третейского соглашения квалифицируются как договорно-процессуальные, т.е. они регулируются на базе норм третейского процессуального права.

В порядке аналогии закона к таким отношениям могут применяться нормы гражданского процессуального, арбитражного процессуального и гражданского законодательства, регулирующие сходные отношения; 2) правила третейского разбирательства также регулируются третейским процессуальным правом; 3) третейские судьи выполняют негосударственные процессуальные функции по применению норм права и разрешению спора по воле сторон; 4) в соответствии с принципом автономии воли сторон вполне возможно обращение к иностранному праву в негосударственном третейском суде, в т.ч. и по процессуальным вопросам. Как следствие, при решении всех вопросов, касающихся третейского суда, за исключением вопросов признания и исполнения третейского решения, возможно применение иностранного права.

По мнению Тарасова В.Н., такие основные контуры данной новой, выдвинутой им теории, позволяют более адекватно (по сравнению с существующими теориями) объяснить природу третейского суда [10, 11].

Отечественные и западные ученые вот уже свыше полутора веков делают попытки определить природу арбитража с юридической точки зрения, а также выяснить, какая же из теорий определит его сущность наилучшим образом. По мнению Скворцова О.Ю., в современной юридической литературе не имеется единого теоретического представления о сущности третейского судопроизводства. В свою очередь данное обстоятельство корреспондирует известную неопределенность институтов правового регулирования третейского разбирательства и значимые противоречия между практикой третейского разбирательства и государственного арбитражного суда по вопросам исполнения решений данных правовых институтов.

По мнению Тер-Овакимян А.А., смешанная теория лучше всего отражает правовую природу арбитров МКА. В соответствии с положениями данной доктрины полномочия арбитров основаны на договоре сторон, то есть на арбитражном соглашении. Так как третейские судьи не являются государственными служащими, они участвуют в разрешении спора сторон, а не в защите интересов государства. В свою очередь, решение арбитров характеризуется невозможностью пересмотра по существу. Как результат, происходит взаимодействие гражданско-правовых и процессуальных элементов [2].

В ходе развития межгосударственных экономических связей цеха и профессиональные корпорации вышли за рамки государственных рубежей. Межгосударственное и наднациональное правовое регулирование арбитража стало необходимостью для признания юридической силы арбитражного соглашения и арбитражного решения. В связи с этим были приняты Женевский протокол 1923 года [12], Женевская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1927 года [13], Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года [14], Типовой закон ЮНИСИТРАЛ 1985 года [15], а также национальные законы о регулировании деятельности третейских судов и пр.

Исторически на почве различных критериев классификации сложились следующие виды арбитража: 1) институциональный арбитраж или арбитраж ad hoc (в зависимости от времени его существования); 2) коммерческий или иной специализированный арбитраж (например, спортивный) (в зависимости от сферы деятельности); 3) внутренний или международный арбитраж (в зависимости от места арбитража); 4) частный или государственный (в зависимости от сторон вида собственности участников). Последний присутствовал в СССР и по своей сути являлся системой государственных квазисудебных органов по разрешению хозяйственных споров между предприятиями, организациями и учреждениями советского социалистического хозяйства.

С развитием торговли и промышленности были открыты Торговые палаты в Женеве (1865 год) и Цюрихе (1873 год). В 1911 году Торговой палатой города Цюрих был создан свой первый арбитражный суд, который занимался вопросами разрешения споров внутреннего и международного арбитража. В свою очередь, Женевский арбитраж своими решениями открыл новый этап в развитии международных отношений, в том числе в части порядка разрешения международных споров.

Интерес к третейскому суду в России проявлялся и ранее, но более детальное исследование понятия и правовой природы третейского суда (арбитража) началось только после судебной реформы 1864 года [16].

В общей сложности развитие третейской формы рассмотрения споров с участием иностранцев на территории России прошло шесть этапов. Первый этап (IX-XIII вв.) представлен зарождением третейской формы рассмотрения споров по делам частноправового характера (Древний Новгород и Псков) и формированием особых судебных органов для разрешения торговых споров с участием иностранцев. Второй этап (XIII – сер.XVII вв.) ознаменован упадком третейской формы рассмотрения споров и закреплением в Соборном Уложении

1649 года исключительной компетенции государственных судов по рассмотрению споров с участием иностранных купцов. Третий этап (сер. XVII – нач. XX вв.) включает в себя возрождение третейской формы рассмотрения споров – формальное закрепление данной формы рассмотрения споров в Положении о третейском суде 1831 г. и образование арбитражных комиссий при торговых и хлебных биржах.

В ходе четвертого этапа (1917-1930 гг.) произошло введение монополии внешней торговли и закрепление третейского разбирательства в качестве основной формы рассмотрения споров из концессионных и иных соглашений с участием советского государства и государственных внешнеторговых объединений. Пятым этапом (1930-1993 гг.) стало формирование арбитражных учреждений, действующих на постоянной основе – Морской арбитражной комиссии в 1930 году и Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате в 1932 году, а также установление фактической монополии данных арбитражных учреждений в области рассмотрения внешнеторговых споров.

И заключительный, шестой этап (1993 год по настоящее время), характеризуется закреплением в законодательстве юридической возможности передачи споров на разрешение в международный коммерческий арбитраж или в государственный суд [17].

Тенденции движения гражданского общества к урегулированию возникающих среди его членов споров являются вполне естественными. Они приводят к тому, что в обществе, независимо от воли государства, появлялись различные варианты урегулирования конфликтов в качестве необходимого социального института, например, суды при духовенстве, биржах или иных объединениях.

Государство, в свою очередь, не передавало свои полномочия по отправлению правосудия третейским судам, а легализовывало уже сложившиеся отношения, тем самым поддерживая те

традиции и начинания, которые были выработаны обществом для решения своих потребностей в решении конфликтов.

Выводы. Де-факто практическая значимость проанализированных теорий юридической природы арбитража заключаются, главным образом, в том, что они необходимы для понимания квинтэссенции третейского разбирательства, признаков отдельных его институтов и выявления основных тенденций совершенствования законодательства, регулирующего отношения по рассмотрению и разрешению гражданских дел в третейских судах.

Вопросы развития третейского разбирательства представляют несомненный интерес для современных правоведов. Несмотря на то, что сравнительное правоведение не пользуется особым почетом в юридической среде, сравнение позиций государства по отношению к третейским судам представляет интерес ввиду близкого менталитета и законодательной среды.

Все познается в сравнении, поэтому с полной уверенностью можно утверждать то, что когда сравнивается отношение двух государств к третейскому разбирательству, чужие проблемы уже не кажутся такими острыми в их анализе, а также при более детальном и подробном рассмотрении порой можно найти если не ответы, то, по крайней мере, достойные внимания подсказки для решения проблем и коллизий собственного законодательства [19].

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (ред. от 08.12.2020 по состоянию на 07.06.2021) (далее – АПК РФ) отдельными статьями регламентирует положения, касающиеся компетенции арбитражных судов по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов, а также вопросы, касающиеся споров, подлежащих передаче на рассмотрение третейского суда.

Кроме того, АПК РФ посвятил отдельную главу производству по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских

судов. В то же время Арбитражным процессуальным кодексом Донецкой Народной Республики (далее – АПК ДНР), принятым постановлением Народного Совета 30 апреля 2021 года, проигнорирован исследуемый институт третейского разбирательства. АПК ДНР разработан в целях установления механизма поэтапного и сбалансированного перехода от действующего на сегодняшний день порядка осуществления арбитражного судопроизводства к модели, предусмотренной АПК РФ, что соответствует избранному курсу на гармонизацию отечественного законодательства. В то же время по состоянию на сегодняшний день в Республике не предусмотрен правовой режим регулирования для международного внутреннего третейского рассмотрения, что не противоречит актуальности данного вопроса в будущем.

Список использованных источников

1. Курочкин С.А. Новейшие течения в зарубежной доктрине международного коммерческого арбитража: краткий обзор // Вестник гражданского процесса. – 2015. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=93849#09817050490408432>.

2. Тер-Овакмян А.А. Правовой статус арбитров в международном коммерческом арбитраже: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тер-Овакмян А.А. – Москва, 2018. – 213 с.

3. Скворцов О.Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации: учебник для бакалавриата и магистратуры / О.Ю. Скворцов. – М.: Юрайт, 2019. – 239 с.

4. Курочкин С.А. Международный коммерческий арбитраж и третейское разбирательство: учебник для студентов вузов / С.А. Курочкин. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – 260 с.

5. Николюкин С.В. Международный коммерческий арбитраж / С.В. Николюкин. – М.: Юстицинформ, 2009. – 216 с.

6. Котельников А.Г. Правовая природа арбитражного соглашения и последствия его заключения: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / А.Г. Котельников. – Екатеринбург, 2008. – 288 с.

7. Курочкин С.А. К вопросу о частном процессуальном праве / С.А. Курочкин // Третейский суд. – 2010. – № 3 (69). – С. 10-20.

8. Афанасьев С.Ф. Спорные вопросы предметной подведомственности третейских судов / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев // Третейский суд. – 2000. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://arbitrage.spb.ru/jts/2000/5/art03.html>.

9. Бакхауз Н.А. Право третейского суда решать вопрос о своей компетенции и его реализация в практике арбитража при Московской торгово-промышленной палате / Н.А. Бакхауз // Третейский суд. – 2002. – № 5/6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://arbitrage.spb.ru/jts/2002/content56.html>.

10. Балашов А.Н. Некоторые проблемы заключения и утверждения мирового соглашения в третейском судопроизводстве / А.Н. Балашов // Третейский суд. – 2001. – № 5/6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://arbitrage.spb.ru/jts/2001/content56.html>.

11. Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и практика / С.А. Курочкин. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 272 с.

12. Protocol on Arbitration Clauses. Geneva, 24 September 1923 / League of Nations, Treaty Series, vol. 27, p. 157.

13. Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards. Geneva, 26 September 1927 / League of Nations, Treaty Series, vol. 92, p. 301.

14. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, 10 June 1958 / United Nations, Treaty Series, vol. 330, p. 3.

15. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html. – (Дата обращения: 04.06.2021).

16. Каса И. Арбитраж (третейский суд): история создания и правовая природа / И. Каса // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2018. – Т. 22. – № 2. – С. 269-288.

17. Поляков Ю.В. Основные тенденции развития международного коммерческого арбитража и определения применимого им права: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю.В. Поляков. – Москва, 2010. – 173 с.

18. Морозов М.Э. Российский взгляд на украинские проблемы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://antiraid.com.ua/news/14913-o-tretejskih-sudah-ukrainy/>.